

4. Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. – Текст : электронный. – 2023. – URL: – <https://helpiks.org/8-26080.html> (дата обращения: 28.08.2023)

5. Реализация корпоративной социальной ответственности бизнеса. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://exiterra.com/blog/dlya-biznesa/realizatsiya-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa/> (дата обращения: 30.08.2023)

6. 40% российских компаний урезали расходы на ESG-политику в 2022 году | Forbes.ru. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://www.forbes.ru/biznes/486426-40-rossijskih-kompanij-urezali-rashody-na-esg-politiku-v-2022-godu> (дата обращения: 27.08.2023):

7. Pres Results ESG March 2023 Fin.ai. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://m-p.ru/ESG-Russia-2023.pdf> (дата обращения: 30.08.2023)

8. Корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность бизнеса: что нужно знать. – Текст : электронный. – 2023. – URL: – <https://skillbox.ru/media/management/chto-takoe-korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-zachem-ona-nuzhna-i-s-chego-nachat/> (дата обращения: 28.08.2023).

9. Петрушевская, В. В. Анализ практических аспектов развития системы социальных услуг в Донецкой народной Республике / В. В. Петрушевская, С. Г. Евтеева. – Текст : непосредственный // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – № 4. – С. 92-105. – EDN VWRAHG.

УДК 005.931.11
DOI

АНАЛИЗ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЫЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере

СВЯТЕНКО В.А.,

**студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В ходе исследования были рассмотрены основные теоретические подходы к определению содержания понятий «управление» и «антикризисное управление». Обобщены научные взгляды теоретиков о понимании сущности антикризисного управления предприятием и о его месте в управлении в целом. Это дало возможность говорить не о взаимном исключении понятий «управление» и «антикризисное управление», а о диалектическом единстве различных точек зрения авторов.

Ключевые слова: управление, антикризисное управление, кризис, предприятие, социально-экономическая система

ANALYSIS OF THE DIAMETRICALLY OPPOSITE TARGET ORIENTATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AND CONVENTIONAL MANAGEMENT

**Perevoznikova E.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management in the industrial sphere;**

**SVYATENKO V.A.,
student EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the course of the study, the main theoretical approaches to determining the content of the concepts of "management" and "crisis management" were considered. The scientific views of theorists on understanding the essence of anti-crisis management of an enterprise and its place in management as a whole are generalized. This made it possible to speak not about the mutual exclusion of the concepts of "management" and "crisis management", but about the dialectical unity of the various points of view of the authors.

Keywords: management, crisis management, crisis, enterprise, socio-economic system

Постановка задачи. В последнее время антикризисное управление находит широкое применение в отечественной управленческой практике. Тем не менее, до сих пор не существует

единого мнения относительно сущности понятия «антикризисного управления».

Актуальность исследования. Исследования в области управления являются актуальными и своевременными, но, несмотря на достаточное большое количество работ, определения термина «антикризисное управление» у многих авторов достаточно разнятся, что говорит о наличии различных точек зрения учёных по проблеме содержательного наполнения данного понятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования показывают, что у большинства руководителей отечественных предприятий произошло некоторое смещение понятия «антикризисное управление» к понятиям «реструктуризация», «банкротство», «финансовое оздоровление» и т.д. Другими словами антикризисное управление отождествляется с управлением предприятием, когда оно уже находится в стадии кризиса, выход из которого возможен только через его банкротство с последующей реорганизацией. То есть такое «узкое» управление рассматривается исключительно как система мер, выводящих предприятие из кризиса, переход от убытка, хотя бы, к точке безубыточности. Такая трактовка у более взрослого населения связана с реформами российской экономики 90-х гг. XX века и последующим наступлением глубокого и продолжительного экономического кризиса, когда удельный вес предприятий банкротов превысил 50%. Тогда, в результате правительственных постановлений, и появился институт антикризисных управляющих.

Формирование «узкого» подхода, как некоего одностороннего взгляда на проблемы противодействия кризисным явлениям, обусловило возникновение иной точки зрения, во многом противоположной данной. Ряд авторов, не согласных с узким пониманием роли антикризисного управления, как комплекса мер, направленных на реорганизацию или ликвидацию несостоятельного хозяйствующего субъекта, стали рассматривать антикризисное управление значительно шире, увеличив круг решаемых в его рамках задач и существенно расширив область его применения [1].

Цель статьи – провести анализ определений понятий «управление» и «антикризисное управление» и выявить причины появления множества интерпретаций данных понятий. Также

рассмотреть подходы различных авторов касательно роли и места антикризисного управления в управлении предприятием в целом.

Изложение основного материала исследования. Рассмотрим подходы к пониманию роли антикризисного управления в табл. 1.

«Широкий» подход имеет как своих единомышленников, так и противников. Его противники утверждают, что он приводит к размыванию понятия антикризисного управления, поскольку преодолением временных трудностей в работе предприятия и обеспечением его стабильного положения посредством использования всех возможностей современного менеджмента занимается весь современный менеджмент [2]. Иными словами, вся теория и практика управления, так или иначе, направлена на обеспечение эффективной работы хозяйствующих субъектов и их стабильного положения на рынке.

Таблица 1

Подходы к пониманию роли антикризисного управления

№ п/п	Критерии	«Узкий» подход	«Широкий» подход
1	2	3	4
1.	Область применения антикризисного управления	Неплатежеспособные организации (банкроты)	Любые организации
2.	Основная цель антикризисного управления	Финансовое оздоровление предприятий – банкротов; реструктуризация; ликвидация неплатежеспособных предприятий	Предвидение кризисов, смягчение их последствий и использование кризиса для развития организации
3.	Основные методы антикризисного управления	Реабилитационные и ликвидационные методы арбитражно-правового процесса, применяемые к организации – должнику	Методы и инструменты менеджмента, которые способствуют улучшению экономического и финансового положения предприятия
4.	Субъекты антикризисного управления	Арбитражные управляющие	Собственники и менеджеры предприятий, государственные органы власти и управления, кредиторы, специально подготовленные кризис менеджеры (в судебных процедурах банкротства – арбитражные управляющие)
5.	Временной период осуществления антикризисного управления	Промежуток времени, в течение которого идет арбитражный процесс	Отсутствуют жёсткие временные ограничения
6.	Направленность	Приоритет отдается выгоде	Долгосрочное развитие

	развития	в текущем периоде (даже в ущерб будущему)	
7.	Планирование	Нет стратегического планирования, только краткосрочное	Краткосрочное планирование подчиняется общей долгосрочной стратегии предприятия
8.	Финансовый аспект	Аккумуляция денежных средств для недопущения банкротства, допущение вынужденных потерь	Максимизация прибыли и минимизация убытков
9.	Степень активности мероприятий	Мероприятия защитного характера	Проведение мероприятий наступательного (активного) характера

Окончание табл. 1

1	2	3	4
10.	Использование ресурсов	Режим жесткой экономии по всем видам ресурсов	Рациональное использование ресурсов, интенсификация, внедрение современных технологий, повышение производительности труда
11.	Инвестиционная политика	«Заморозка» инвестиционных проектов, закрытие производств, которое не приносят прибыли в данный момент	Инвестирование в перспективные проекты (на будущее)
12.	Политика в области персонала	Только обязательные текущие выплаты	Активная социальная политика, улучшение условий труда и благосостояния персонала

Практика подтверждает, что в современных реалиях последнего десятилетия произошло смещение понятия «антикризисное управление» («узкий» подход) в сторону обычного управления («широкий» подход). Это связано с тем, что для многих отечественных предприятий понятие «кризис» стало нормой, обычной текущей ежедневной ситуацией. Исходя из этих условий, любое управление можно рассматривать как антикризисное, а содержание и методы традиционного и антикризисного управления в этом случае не сильно отличаются. Отталкиваясь от этого, руководителям отечественных предприятий сложно найти специфическое определение антикризисного управления и раскрыть его сущность. Поэтому и происходит стирание грани

между понятием «антикризисное управление» и «управление» в обычном режиме.

Большинство отечественных предпринимателей определяют любое управление, как антикризисное, при этом приводя такие аргументы, что недопущение кризиса – это и есть основная цель любого управления. Однако это тоже неверно. Управление должно вести к развитию предприятия, его росту, а не просто искать возможности, чтобы поддерживать его существование.

Но, с другой стороны, и ограничение антикризисного управления рамками исключительно арбитражного процесса («узкий подход»), делает его неэффективным, поскольку в таком случае антикризисное управление вводится на предприятии катастрофически поздно, когда оно уже фактически является банкротом, т.е. развитие кризиса достигло «красной» черты и предприятию требуется уже не помощь в преодолении кризиса, а ликвидация [1].

Большинство теоретиков в области менеджмента сходятся во мнении, что антикризисное управление необходимо отнести к одному из подвидов менеджмента. Вместе с тем, необходимо отметить, что если взять за точку отсчета предприятие, то антикризисное управление не является в прямом смысле слова управлением, так как в большинстве случаев не гарантирует сохранения структуры предприятия, поддержания режима функционирования, дальнейшую реализацию ранее намеченных программ и целей предприятия.

Основная цель менеджмента – это получение максимальной прибыли посредством использования наиболее рациональной системы управления. Одной из главных задач управления является установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует и приобретает свое развитие предприятие как целостная система. Для целей системы характерны следующие свойства:

- четкая ориентация на определенный интервал времени;

- конкретность и измеримость;

- непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами;

- адресность и контролируемость.

Все это не совсем характерно для антикризисного управления.

Рассматривая сущность и задачи антикризисного управления, все исследователи сходятся в одном, что антикризисное управление является специфическим направлением управления, которое требует применения специальных приемов, форм и технологий менеджмента. В его рамках применяются в основном те управленческие инструменты, которые при любых экономических, политических и социальных метаморфозах позволяют устранить временные затруднения в хозяйственном, финансовом состоянии фирмы и решить ее стратегические и текущие проблемы. В основе антикризисного управления лежит инновационный подход ко всем видам деятельности предприятия. Он вобрал в себя все лучшее, что создано практикой зарубежного и отечественного менеджмента.

Сущность антикризисного управления проявляется в следующих тезисах:

главной целью его является обеспечение стабильного положения предприятия на рынке при любых экономических, политических и социальных изменениях в стране;

в его рамках применяются в основном те управленческие инструменты, которые наиболее эффективны в устранении временных финансовых затруднений и решении других текущих проблем предприятия;

главное в антикризисном управлении – ускоренная и действенная реакция на существенные изменения внешней среды на основе заранее разработанных альтернативных вариантов;

в основе антикризисного управления лежит процесс постоянных и последовательных инноваций во всех звеньях и областях действий предприятия;

антикризисное управление нацелено на то, что даже в сложной ситуации, в которой оказалось предприятие, даже на грани банкротства, можно было ввести в действие такие управленческие и финансовые механизмы, которые позволили бы выбраться из трудностей с наименьшими для предприятия потерями.

Поэтому существование диаметрально противоположной целевой направленности антикризисного управления и собственно управления оставляет место для известных нареканий в адрес антикризисного управления и дискуссий, общий смысл которых заключается в необходимости выведения данной дисциплины из круга управленческих дисциплин.

Обычное управление ориентировано на успешную деятельность объекта управления, его целью является повышение эффективности функционирования. Если речь идет о коммерческой структуре, то его основной задачей является обеспечение прибыльности и доходности путем рациональной организации производственного процесса, оказания услуг и т.п. Таким образом, управление ориентировано «внутри» объекта, его система целей и ценностей неразрывно связана с объектом управления [3].

На рис. 1. а) о данной особенности стандартного управления свидетельствует то, что начало координат воображаемой «системы целей и ценностей» располагается внутри объекта управления.

Можно сказать, что это «фирмо-центрическая» система. Напротив, антикризисное управление ориентировано на интересы внешней среды объекта, на его окружение. Главной ценностью является обеспечение устойчивости и равновесия во внешней среде, которая является экономической системой более высокого порядка, чем объект управления (например, экономика города, региона, страны) (рис. 1. б). Поэтому целью антикризисного управления является не обеспечение благополучия объекта управления, а благополучие систем более высокого уровня. И эта цель должна быть достигнута, даже если для этого понадобится разрушить и/или переформатировать сам объект управления.

Рис.1. Ориентация целей и ценностей обычного управления (а) и антикризисного управления (б) [3]

На рис. 1. б) направленность антикризисного управления на интересы внешней среды объясняется тем, что точка отсчета его «системы целей и ценностей» находится как раз во внешней среде, вне объекта управления. Следовательно, антикризисное

управление — это не просто какой-то специальный режим управления в особых условиях (неопределенности, риска). Это управление с другими целевыми установками и в интересах более широкого охвата лиц, чем любой другой вид управления социально-экономическими системами [3].

Отличительной характеристикой антикризисного управления от управления в обычном режиме является изменение целей в принятии управленческих решений. В условиях кризиса ориентация на долгосрочное развитие и планирование отходят на второй план, т.к. у предприятия в данный промежуток времени, возможно, нет будущего, а существует только «здесь и сейчас».

А схожесть обычного управления и антикризисного управления выражается в следующем: до тех пор, пока цели управления и интересы субъектов управления (менеджеров и владельцев организации) не противоречат интересам внешней среды (экономике и общества), различные мероприятия по предупреждению и предотвращению кризисных явлений могут осуществляться силами обычного управления и на основе внутренних ресурсов или доступных для привлечения внешних ресурсов. Как правило это происходит в начальные периоды возникновения кризисных явлений. С усилением влияния негативных факторов, стандартных инструментов управления может оказаться недостаточно, и тогда кризисное предприятие начинает вовлекать в кризисную ситуацию других участников своего внешнего окружения. Данная ситуация проявляется в появлении долгов перед различного рода кредиторами или государственными учреждениями. В этот момент начинают расходиться цели и интересы кризисного предприятия и интересы других участников рыночных отношений. Становится очевидным, что оставить ситуацию на ответственность только внутреннему управлению кризисного предприятия уже нельзя. Поэтому «бразды правления» кризисным предприятием должны перейти на другой уровень – к субъектам антикризисного управления.

Уже давно стал аксиомой тот факт, что антикризисное управление должно быть неотъемлемой составной частью управления современным предприятием и составлять систему мер, направленных не только на выход предприятия из финансового кризиса, но и на предотвращение возникновения такой ситуации.

Сказанное выше наглядно иллюстрирует рис. 2.

Рис. 2. Соотношение процентных долей обычного управления и антикризисного управления в период наступления кризиса

На рис. 2 приведено соотношение процентных долей обычного управления и антикризисного управления в период наступления кризиса [3]. Из данного рисунка можно сделать вывод о том, что в промежуток стабильности, отсутствия негативных факторов и кризисных ситуаций, доля антикризисного управления составляет от 10% до 50%. В данный промежуток времени антикризисное управление проявляется в виде антиципативного и превентивного управления. Антиципативное управление – внедряется в случае существования потенциальной угрозы кризиса. Превентивное управление – вводится на предприятии при наличии симптомов латентного кризиса.

Антиципативное и превентивное управление направлено на раннее выявление изменений, являющихся угрозами снижения уровня финансовой безопасности предприятия, и разработку комплекса мер по их предотвращению или локализации. А также на выявление новых возможностей, предотвращение потенциальных опасностей, и преобразование угроз в возможности. Антиципативное и превентивное антикризисное управление основано на использовании средств и методов раннего выявления изменений внутренней и внешней среды. Основной задачей такого управления является перманентный мониторинг внешней и внутренней среды, своевременный сбор и анализ информации о показателях, характеризующих деятельность предприятия, направления и скорость возможных изменений с целью раннего выявления угрозы кризиса.

Основные различия между антиципативным, превентивным и непосредственно антикризисным управлением:

целью антикризисного управления является обеспечение восстановления жизнеспособности отдельного предприятия и недопущение возникновения ситуации его банкротства, антиципативное и превентивное управление осуществляется с целью принятия оптимального управленческого решения, предшествующего негативному воздействию той или иной угрозы или предоставляющего возможность воспользоваться выгодными шансами условий функционирования;

непосредственно антикризисное управление осуществляется в пред-, послекризисный и собственно кризисный периоды, антиципативное и превентивное управление является систематической деятельностью, происходящей на постоянной основе, и призвано не допустить любое проявление кризиса на предприятии, а наоборот, направлено опередить его наступление;

антикризисное управление в основном сосредотачивает свое внимание на оперативном выявлении признаков кризисного состояния предприятия, используя при этом такие инструменты, как анализ показателей деятельности, экспресс-анализ финансовой устойчивости, рейтинговую оценку и тому подобное.

С увеличением количества и силы влияния негативных факторов на предприятие доля антикризисного управления возрастет, а в период кризиса может достигнуть 100%, полностью вытеснив обычные методы и инструменты управления, заменив их на антикризисные. И антиципативное и превентивное управление сменяются на реактивное и реабилитационное антикризисное управление.

Реактивная модель антикризисного управления – это система мер, направленных на преодоление уже существующего кризиса, его негативных последствий на основе стратегических альтернатив с применением специфических методов и инструментов. Методологические основы такого управления основываются на разработке программ выхода из реального кризиса с позиций минимизации потерь и нейтрализации рисков и угроз. Оно направлено на выполнение таких конкретных задач как восстановление достаточного уровня ликвидности, платежеспособности. Поскольку реализуется на стадии острого кризиса в условиях постоянной нехватки времени, то требует

разработки взвешенной антикризисной концепции и переосмысления прежних целей и норм. Методология реактивного антикризисного менеджмента базируется на ситуационном анализе, который рассматривает любую ситуацию в динамике и основывается на использовании взаимосогласованных методических подходов. Такой подход предполагает разработку сценариев и систем альтернативного реагирования на кризисные явления с учетом их типов и глубины.

Если предприятие удалось сохранить во время кризиса, то доля антикризисного управления постепенно снижается до необходимого минимального уровня. Если предприятие в ходе кризиса разрушено, то антикризисное управление обеспечивает минимизацию отрицательных последствий.

Когда все благополучно и нет опасных негативных факторов антикризисное управление выполняет задачи стратегического уровня (принятие стратегических решений, направленных на замедление процесса движения к кризису, когда он еще не стал кумулятивным и не приобрел признаков необратимости).

Возможен и еще один (не желательный) вариант развития событий для кризисного предприятия: когда предприятие не может преодолеть кризис, но и ликвидировано тоже не может быть, вследствие определенных причин. Тогда оно продолжает функционировать, но уже не как самостоятельная единица, а, как правило, при поддержке со стороны государственных организаций.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении: Проведенный анализ определений понятий «управление» и «антикризисное управление» дает возможность констатировать тот факт, что причины появления множества интерпретаций данных определений возникли вследствие наличия различных подходов к пониманию их сущности, которые сложились в конкретный промежуток времени под воздействием различных экономических условий. Определения указанных понятий отражают суть концептуальных положений общей теории управления и его разновидности – антикризисного управления и могут изменяться в соответствии с эволюцией общества и научных взглядов отдельных учёных или научных сообществ. Само существование противоположных подходов к формированию научной концепции антикризисного управления показывает обширный выбор исследуемых в его пределах проблем

и множество мнений теоретиков и практиков касательно путей их решения, что дает возможность говорить не о взаимном исключении, а о диалектическом единстве различных точек зрения авторов.

Список использованных источников

1. Кислухина, И. А. Ретроспективный анализ определений понятий «управление» и «антикризисное управление» / И. А. Кислухина, А. В. Морозов. – Текст : электронный // Экономические науки. – № 6. – URL: https://www.rusnauka.com/24_NNP_2013/Economics/6_143935.doc.htm

2. Айвазян, З. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти / З. Айвазян, В. Кириченко. – Текст : непосредственный // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 4 – С. 94-100.

3. Ряховская, А. Н. Антикризисное управление: современная концепция и основной инструментарий / А. Н. Ряховская, С. Е. Кован. – Текст : электронный // Стратегический менеджмент. – 2015. – № 3. – С.45-55. – URL: <https://managementscience.fa.ru/jour/article/viewFile/31/32.pdf>

УДК
DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация